

Tóth Zoltán, Dr. Kiss István,
Káleczy György, Dr. Németh Bálint

A fotovoltaikus, megújuló erőművek primer villámvédelmi kérdései

A PV erőművek az IEC 62305 szabvány és a PMAV szempontjából

A megújuló energiák átalakításán alapuló erőművek egyre nagyobb számban vannak jelen Magyarországon is a teljes energiamixet tekintve; ezen belül is a fotovoltaikus (PV) erőművek részaránya növekszik leginkább. A cikkben a PV erőművek villámvédelmi kérdéseit vizsgáljuk az IEC 62305 szabvány alapján. A szabványban a primer villámvédelem szükségessége egyes esetekben a szekunder villámvédelem telepítése esetén indirekt következik. A cikk második felében ennek a feloldását oldjuk meg a PMAV segítségével.

Power plants based on renewable energy sources are increasing also in Hungary in terms of the total energy mix, including the part of photovoltaic (PV) power plants. In this article, the focus is on the lightning protection issues for PV power plants based on the IEC 62305 standard. According to the standard, if secondary lightning protection is installed, then primary protection is a must indirectly in some cases. In the second half of the article, resolving this will be attempted using PMAV.

Kulcsszavak: Fotonvoltaikus erőmű, villámvédelem, PMAV, kockázatelemzés

1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

IEC	International Electrotechnical Commission
LPL	Lightning Protection Level
LPS	Lightning Protection System
P_x	Probability
PMAV	Probability-Modulated Attractive Volume
PV	Photo-Voltaic
R_x	Risk
SPD	Surge Protection Device
SPM	Surge Protection Module
VER	villamosenergia-rendszer

2. BEVEZETÉS

A megújuló energiákat villamos energiává alakító erőmű-típusok több fajátja létezik úgy, mint szélerőmű, fotonvoltaikus erőmű, geotermikus erőmű vagy biomassza erőmű. Magyarországon a szélerőművi kapacitások az utóbbi években nem növekedtek egy korábbi törvényi korláto-

zás miatt (ld. 1. ábra). Ezzel szemben a fotonvoltaikus kapacitások drasztikusan növelik részarányukat az energiamixben, illetve a magyar villamosenergia-rendszeren (VER) belül (ld. 2. ábra).

A drasztikus növekedés előtérbe hozza mind a primer, mind a szekunder villámvédelem kiépítésének a kérdéseit, mint hogy:

- kell-e primer villámvédelem?
- kell-e szekunder villámvédelem?
- milyen fokozat szükséges (LPL, SPD)?

A három kérdés közül, a szekunder villámvédelem szükségessége egyértelmű, ugyanis az a kiszolgáló és vezérlő berendezések miatt elengedhetetlen, hogy biztonságosan üzemelhessen a fotonvoltaikus park, s annak szükséges szintje (SPD) az IEC 62305 [1] szabványban leírtaknak megfelelően építendő ki.

1. ábra A magyar VER megújuló energiaforrásból származó kapacitása MW-ban éves bontásban [2], [3]

2. ábra A magyar VER fotonvoltaikus kapacitása MW-ban éves bontásban [2], [3]

Több irodalomban is találkozhatunk a témával, ahol a primer villámvédelem szükségességét, vagy a leghatékonyabb megoldást boncolgatják. [4]–[6] Többek között ebben a témában jelent meg a szerzők által publikáció és könyvrészlet (folyóiratcikk) is [7], [8]. A problémakört több irányból is megközelíthetjük:

- A) mekkora valószínűséggel történik kár és annak milyen hatásai lehetnek; [7], [8]
- B) szabványossági szempontból megfelel-e (vagy szükséges annak felülvizsgálata); [9]

C) szekunder hatások és azok generálta károk. [10]–[12]

A cikkben az első, A) pontot vesszük figyelembe oly módon, hogy először a várható kockázatot állapítjuk meg a PMAV elmélet [13] alkalmazásával. A cikk végén pedig figyelmet szentelünk a B) pontnak is.

A C) pontban említett szekunder hatásokat F.A. Qureshi [14] külön taglalja a lehetséges meghibásodások között. Csak párat kiemelve, amelyek számottevően növelik a projekt megtérülési idejét:

- nem megfelelő földelés;
- túl nagy, összefüggő PV modulok egy sztringben;
- tűz tovaterjedése miatti hibaterjedés.

3. A SZÜKSÉGES VÉDELMI SZINT

A fotovoltaikus rendszerek villámvédelmének tervezésére az IEC 62305 szabvány [1] vonatkozik. Ez akkor is igaz, ha esetenként igen nagy kiterjedésű, és nagy teljesítményű fotovoltaikus rendszerről is beszélünk. A szabványból kiindulva vizsgálta meg a kérdést Rousseau [9] is, aki hasonló következtetésre jutott. Szigorúan a szabványra támaszkodva megállapítható egy olyan feltételrendszer, amely alapján a primer védelem szükségessége megkérdőjelezhető. Az alábbi 3. ábra a szabvány logikáját mutatja be. Először kiválasztunk egy védelmi szintet (pl. LPS III), ami szerintünk megfelelő lesz a kockázatszámítás szempontjából, és amennyiben mégsem, úgy a számítást előlről kell kezdeni már egy nagyobb védelmi fokozatra (pl. LPS II). Minezt addig ismételve, amíg a várható kockázat kisebb nem lesz, mint a szabványban előírt érték.

Amennyiben jobban megnézzük ezt, illetve a szabvány további részeit, akkor kiemelve csak egy-egy példát, a P_c érték, ami a káresemény várható bekövetkezésének valószínűségét jelenti egy belső rendszer esetében, illetve a P_B , ami az objektumot közvetlenül érő villám káros hatása következtében bekövetkező kár valószínűségét jelenti. Ezen két esetben egymástól függetlenül az SPM (szekunder villámvédelmi rendszer) és az LPS (primer villámvédelmi rendszer) kockázatát is növelik ezek az értékek. Tehát, ha nincs primer villámvédelem (LPS) kiépítve, úgy a szekunder védelem szükségessége nő.

Illetve fontos megemlíteni, hogy egy további tényező, az R_M , ami a P_M -en keresztül direkt befolyásolja az LPS telepítését. Ez a tényező egy belső rendszer meghibásodásának valószínűségével súlyozza az értékeket. Ezen értékek előre meghatározottak, szabványosítottak. A kockázati tényezők helytelen vagy indokolatlanul szigorúbb felvétele eredményezhet nagyobb LPS szintet.

A szabvány 4 részre bontható aszerint, hogy a védendő objektum milyen célt szolgál és a kiépítendő villámvédelmi rendszer (LPS+SPM) annak fontosságára tekintettel megtérülő legyen. Ennek megfelelően beszélhetünk az alábbiakról:

1) R_1 , emberi élet elvesztésének kockázata ($<10^{-5}$)

- 2) R_2 , közszolgáltatás kiesésének kockázata ($<10^{-3}$)
- 3) R_3 , kulturális örökség elvesztésének kockázata ($<10^{-4}$)
- 4) R_4 , gazdasági érték elvesztésének kockázata ($<10^{-3}$).

Az R_1 kockázati tényezőt a vizsgált esetekben rendre figyelembe vették, azonban itt fontos megemlíteni, hogy villámvédelmi szempontból az az eset kockázatos csak, amennyiben kezelőszemélyzet zivataros időben tartózkodhat az erőmű területén. Ennek szabályozása az R_1 kockázati tényező figyelmen kívül hagyását jelenti.

Az R_2 tényező vizsgálata triviálisnak tűnhet, viszont ehhez a hatályos energiaszabályozási előírásokhoz kell nyúlnunk. A hagyományos erőmű típusokhoz képest ezeknek a rendszereknek nem szükséges ugyanolyan szigorú menetrendet követniük, mivel a termelést az időjárás viszontagságai kellően befolyásolják, hogy az közel lehetetlen legyen. Egy esetleges kiesés nem jár akkora következménnyel, méretüknél fogva is, hogy valójában a közműkiesés lehetőségével számolni kelljen.

Az R_3 elhagyható, mivel egy fotovoltaikus erőmű nem számít kulturális örökségnek, illetve várható élettartamuk (30-40 év) utáni leszerelésük után nem maradnak az adott. Ezzel szemben egy igen régi erőmű (pl. a Kelenföldi erőmű) a villamosenergetika szakmatörténeti és építészeti jelentőségű kiemelkedő emlékének számít.

Az R_4 tényező összetettebb, sokrétű gazdasági, mérnöki számítást igényel.

4. FOTOVOLTAIKUS PARK KOCKÁZATELEMZÉSE A PMAV ELMÉLET SEGÍTSÉGÉVEL

A fotovoltaikus erőművek a hagyományos épületek és más épített objektumokhoz képest speciális elrendezés-ként értelmezhetők. Egyrészt a beépített teljesítménnyel arányosan az elfoglalt alapterület nő, illetve viszonylag alacsony építménnyel beszélhetünk. Figyelembe kell venni a telepítés során a – sok esetben a nagy kiterjedés miatt változó – terepviszonyokat, úgy, mint a talaj dőlésszögét, annak anyagát stb., illetve az egyes részobjektumok által vetett (fény)árnyékolás hatását.

Speciális az elrendezés abból a szempontból is, hogy hasonló egységekből épül fel. Ezen egységek alkotnak nagyobb halmazokat, illetve ezek között a korábban felsoroltak miatt változó, de leginkább hasonló távolságok vannak. Ez utóbbi miatt is fontos, mert összevetve ezeket a távolságokat egy szorosan összefüggő – az egyes napelemtáblák között térközök nélküli – esethez képest elhanyagolható mértékben növelik egy lehetséges villámcsapás bekövetkeztét, mint az a tény, hogy ezen speciális objektumok szélei vannak kitéve leginkább megnövekedett kockázatnak.

4.1. A vagyónvédelmi eszközök mint a villámvédelem részei

Csak szabványosított eljárásokat vizsgálva a primer villámvédelem kiépítésének szükségessége nem kérdőjeleződik meg. Az emiatt telepített villámvédelmi felfogók

3. ábra Az IEC szabvány folyamatábrája a megfelelő védelmi szint kiválasztásához (szabad fordításban)

rendszerét vizsgálják mind az első, mind pedig az időszakos felülvizsgálatok során, amikor arra a kérdésre kell választ adni, hogy a kiépített rendszer megfelelő-e az elvárt védelmi szintet tekintve. Ezen vizsgálatok nem veszik figyelembe a környezetben megtalálható minden egyes objektumot, ahol a vagyonvédelmi kerítés primer

villámvédelmi felfogóként kellene figyelembe venni, s ezáltal a kockázati szint csökkenthető.

Ezt támasztja alá a PMAV elmélet [13] alapján végzett kalkuláció is, amely alapján egy módosított számítási metodika választ tud adni arra az adott elrendezésre, hogy szükséges-e primer villámvédelem, illetve, ha igen,

akkor milyen védelmi szintet érdemes alkalmazni esetleg eltérve a szokásos gyakorlattól.

A fotovoltaikus erőművek esetében nem csupán a fotovoltaikus panelek, hanem egyéb, az esetleg fellépő túlfeszültségekre érzékeny rendszerek (elektronikák, védelmek, hajtások és mérőrendszerek) sérülése jelentős járulékos költségeket okozhat. Ezen modulok szekunder villámvédelemmel való ellátása mindenképpen szükséges a biztonságos üzemelés érdekében.

4.2. A PMAV számítás eredményei

Számításokat végeztünk, hogy kerítéssel és anélkül, mekkora a valószínűsége egy-egy adott áramerősségű villám becsapásának az adott térrészekre. A teret két részre bontottuk:

- 1) kerítés és
- 2) PV asztalok (összes).

3. ábra Egy képzeletbeli 8x12 asztalból álló PV parkra a PMAV számítás eredményei

Ennek eredménye a 3. ábrán látható. A számítást úgy is megcsináltuk, hogy a kerítést figyelmen kívül hagytuk, és ehhez hasonlítottuk, hogy mekkora a kettő közötti eltérés (ld. 4. ábra).

4. ábra Egy képzeletbeli 8x12 asztalból álló PV parkra a PMAV számítás eredményei alapján a kockázat csökkenésének százalékos mértéke a kerítés nélküli esethez képest

Jól látható, hogy a két eset között mekkora az eltérés. A kisebb áramerősségek esetében is közel 20%-os, de nagyobb áramerősségek felé haladva ez az arány 60% fölé emelkedik.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A szabványokban meghatározott számítási módok és megadott értékek, amelyek az alacsony tereptárgyaknál nagy biztonsággal alkalmazhatók, magas, illetve nagy kiterjedésű építmények esetén nem használhatók. [15] Ezekre a korábbiaktól eltérő metódusok kialakítása szükséges.

A fotovoltaikus erőművek alacsony, de nagy kiterjedésű objektumok, amelyeket nagyobb számban a szélein éri villámcsapás. A vagyonsvédelmi eszközök figyelembevétele a kockázatszámítás során elengedhetetlen fontosságú.

Abban az esetben, ha a PV park kellően nagy, a széleire telepített vagyonsvédelmi kerítés és egyéb terepobjektumok csökkentik annak a lehetőségét, hogy az adott PV panelekbe csap a villám. Egy adott méret felett természetesen a park közepébe kiegészítő, primer villámvédelmi felfogókat szükséges telepíteni.

További vizsgálatok szükségesek, hogy megállapítható lehessen a határ, amelynél teljesen elhanyagolható, s mely az, amelynél már szükséges kiegészítő primer villámvédelmet telepíteni.

6. TÁMOGATÁS

A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal mint Kezelő szerv útján az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében készült.

7. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] 'IEC/EN 62305:2011 - Lightning Protection', 2011.
- [2] IRENA, 'Renewable Capacity Statistics 2017', Abu Dhabi, 2017. [Online]. Available: https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2017.pdf.
- [3] IRENA, 'Renewable Capacity Statistics 2020', Abu Dhabi, 2020. [Online]. Available: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2020.pdf.
- [4] C. A. Christodoulou, L. Ekonomou, I. F. Gonos, and N. P. Papanikolaou, 'Lightning protection of PV systems', *Energy Syst.*, vol. 7, no. 3, pp. 469–482, Aug. 2016, doi:

- 10.1007/s12667-015-0176-2.
- [5] M. Hannig, V. Hinrichsen, R. Hannig, and R. Brocke, 'An analytical consideration on the striking probability and the total amount of strikes to simple structures according to standardized regulations', in *32nd International Conference on Lightning Protection*, 2014, pp. 1151–1158, doi: 10.1109/ICLP.2014.6973339.
- [6] A. Rousseau and P. Gruet, 'Practical High Frequency Measurement of a Lightning Earthing System.', in *27th International Conference on Lightning Protection (ICLP)*, 2004.
- [7] Z. Tóth, I. Kiss, and B. Németh, 'Effect of near wind turbines on the risk of lightning stroke on overhead lines', in *International Colloquium on Lightning and Power Systems*, 2017.
- [8] Z. Tóth, I. Kiss, and B. Németh, 'Some Significant Problems of Lightning Protection in Flexible Energy Systems', in *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, vol. 521, 2018, pp. 293–299.
- [9] A. Rousseau and M. Guthrie, 'Direct Lightning Withstand of Corrugated Stainless Steel Tubing for Gas', in *31st International Conference on Lightning Protection*, 2012.
- [10] C. A. Charalambous, N. D. Kokkinos, and N. Christofides, 'External lightning protection and grounding in large-scale photovoltaic applications', *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. 56, no. 2, pp. 427–434, 2014, doi: 10.1109/TEMC.2013.2280027.
- [11] E. Salinas, K. Yamamoto, L. Severo, and A. Pinhel, 'Some examples of EMI/EMC in wind power systems and large solar parks', in *IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC/APEMC)*, May 2018, pp. 423–427, doi: 10.1109/ISEMC.2018.8393813.
- [12] N. H. Zaini *et al.*, 'On the effect of lightning on a solar photovoltaic system', in *33th International Conference on Lightning Protection*, Sep. 2016, pp. 1–4, doi: 10.1109/ICLP.2016.7791421.
- [13] T. Horváth, 'Villámhárítók védőhatásának vizsgálati kismintán', 1960.
- [14] F. A. Qureshi, Z. Uddin, M. B. Satti, and M. Ali, 'ICA-based solar photovoltaic fault diagnosis', *Int. Trans. Electr. Energy Syst.*, vol. 30, no. 8, pp. 1–26, Aug. 2020, doi: 10.1002/2050-7038.12456.
- [15] S. F. Madsen and H. V. Erichsen, 'Numerical model to determine lightning attachment point distributions on wind turbines according to the revised IEC 61400-24', in *International Conference on Lightning and Static Electricity (ICOLSE)*, 2009, p. 13.